

ПУШТА ОЛГИЧ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАРНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБЛАРИ

А.Н.Худояров

профессор

М.Юлдашева

PhD, magistr

А.Азимов

Р.Ахмаджонов

Р.Абобакиров

талабалар

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521347>

Аннотация. Мақолада пушта олгич параметрларини аниқлаш бўйича экспериментал тадқиқотларни ўтказиш услублари тахлил этилган. Комбинатсиялашган агрегат томонидан юмшатилиб пушта олинган қатламнинг умумий қалинлиги ва тортишга қаршилигини аниқлаш усуллари тахлил этилган ҳамда пушта олгичининг тортишга қаршилиги тензометрик усулда дала динамометрик қурилмасидан фойдаланиб аниқлаш услуби келтирилган.

Калит сўзлар. Комбинатсиялашган агрегат, экспериментал тадқиқот, услуб, юмшаткич, юмшатиш қатлам, чуқурлик, пушта, юмшатиш қатламнинг умумий қалинлиги, тортишга қаршилиқ, тензометрик усул.

Республикамизда турли соҳаларда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, энергиятежамкорликни таъминлаш учун машина ва қурилмаларнинг янги турларини яратиш ҳамда такомиллаштириш бўйича кенг миқёсда илмий тадқиқотларни олиб боришга, хусусан қишлоқ хўжалиги машинасозлиги учун юқори самарали ва ресурстежамкор машиналарнинг янги авлодларини ишлаб чиқиш бўйича қатор чоратadbирлар амалга оширилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида, жумладан «... миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлаш ва ялпи ички маҳсулотда саноат улушини оширишга қаратилган саноат сиёсатини давом эттириб, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини 1,4 бараварга ошириш,...саноат тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш дастурларини кенг жорий қилиш, ... саноат тармоқларида йўқотишларни камайтириш ва ресурсларни ишлатиш самарадорлигини ошириш» [1] каби вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда, жумладан ғўзапоядан тозаланган ҳамда такрорий экинлардан бўшаган далаларга

пуштада пахта етиштириш учун тупроққа минимал ишлов беришга йўналтирилган технология ва уни амалга оширадиган комбинатсиялашган агрегатни ишлаб чиқиш билан пахтадан юқори ҳосил олиш, унинг таннархини пасайтириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ўтказилган адабиётлар таҳлили ҳамда олиб борилган тадқиқот натижалари асосида пахта етиштиришда тупроққа минимал ишлов беришга йўналтирилган технология ва уни амалга оширадиган комбинатсиялашган агрегат пахта ҳосилидан бўшаган далалар кузда шудгорланмайди, фақат уларда ўтган мавсумдаги суғориш эгатларининг ичигина юмшатилади ва ўғитланади ҳамда шу юмшатирилган ва ўғитланган жойларда келгуси йили чигит экиш учун янги пушталар ҳосил қилинади. Бу технологияни амалга ошириш учун ишлаб чиқилган комбинатсиялашган агрегат иш органлари ўрнатиладиган ва уларни турли масофалар ҳамда чуқурликларда созлаш имконини берувчи рама, агрегатни тракторга осиб учун мўлжалланган ўрнатгичлар, чуқур юмшаткич, пушта олгичлар, ўғит бункерлари, ўғит солгич-тақсимлагичлар ва таянч ғилдиракларидан ташкил топган бўлиб, асосий иш органлари тупроқни ағдармасдан йўл-йўл юмшатувчи юмшаткичлар, юмшатирилган қатламга лентасимон усулда ўғитлаш учун ўғитлаш қурилмаси ҳамда юмшатирилган ва ўғитланган қатлам устига пушта ҳосил қилувчи пушта олгичлар ҳисобланади. Юмшаткичлар рамага излари оралиғи 1800 мм этиб жойлаштирилган бўлиб, ғўза қатор ораларини суғориш учун ўтган мавсумдаги эгатлар ичини 30-40 см чуқурликда юмшатади, комбинатсиялашган агрегат иш жараёни қуйидагича кечади: ўғитлаш қурилмаси юмшаткич томонидан юмшатирилган қатлам туби ва унга нисбатан 30-40 см баландликка лентасимон усулда ўғит солиб кетади, пушта олгичлар юмшатирилган ҳамда ўғитланган йўлларга ўтган мавсумдаги пушталар тупроғини ағдариб янги пушталар ҳосил қилади.

Комбинатсиялашган агрегат томонидан юмшатирилган қатламнинг умумий чуқурлиги пушта олингандан кейин ҳосил бўлган юмшатирилган қатламнинг умумий қалинлиги (чуқурлиги) $h_{ю.к.}$ (1-расм) кўндаланг кесим юзи 1 см^2 ва ўлчов оралари 0,5 см этиб белгиланган чизғич билан аниқланади.

$h_{ю.к.}$ - юмшатирилган қатламнинг умумий баландлиги;

B - юмшатирилган қатлам ва пуштанинг кенглиги

1-расм. Юмшатирилган қатлам умумий баландлигини аниқлашга доир схема

Чизғич ёрдамида ҳосил бўлган пушта марказидан қаттиқ қатламгача, яъни юмшатирилган эгат тубигача ботирилиб аниқланади. Ўлчаш қайтарилиши камида 25 марта бўлади.

Комбинатсиялашган агрегат пушта олгичининг тортишга қаршилиги тензометрик усулда дала динамометрик қурилмасидан фойдаланиб аниқланади.

Динамометрик қурилма (4-расм) рама 1, ўрнаткич 2, иш органи (пушта олгич) 4 ва таянч чана 3 дан иборат.

4-расм. Комбинатсиялашган агрегат пушта олгичининг тортишга қаршилигини аниқловчи динамометрик қурилма схемаси

Пушта олгич 4 рамага грядил орқали ўрнатилган ва узунлиги 8 созланувчи звено 7 орқали тензобалка 6 билан боғланган. Грядил 8 рама 1 га шарикли подшипниклар 9 орқали ўрнатилган бўлиб, у Х-Х ўқи бўйича силжиш ва айланиш имкониятига эга. Тензобалка 6 40X маркадаги пўлатдан тайёрланган бўлиб, унинг кўндаланг кесим юзаси 30x80 мм

ўлчамли тўғри тўрт бурчакли шаклга эга. Тензобалкани иш юзасига 2ПКБ-20-200 типдаги тензорезистор елимланган.

Пушта олгичнинг тупроққа ботиш (ишлов бериш) чуқурлиги таянч чана 3 ни винтли механизм орқали кўтариш-тушириш йўли билан ростланади. Унинг узунлиги 2,1 м, эни эса 30 см бўлиб нотекис юзаларда юмшаткичнинг тупроққа ботиш чуқурлигини бир текисда ушлаб туришни таъминлайди. Бу қурилманинг афзаллиги уни қисмларга ажратмасдан тензобалкани тарировка қилиш имконияти борлигидир.

Тажрибалар ўтказилишидан олдин ва ўтказиб бўлингандан кейин тензобалка тарировка қилинди. Тензобалкани тарировка қилиш (5-расм) ДОСМ-3-1 намунавий динамометр 15 дан фойдаланиб амалга оширилди. Бунда иш орган тортқи 14 ва винт 16 орқали юкланди.

5-расм. Динамометрик қурилма тензобалкасини тарировка қилиш схемаси

Юкланиш ҳар 2 кН интервал билан юмшаткич учун 0-14кН, пушта олгич учун эса 0-10 кН оралиқларда бўлди. Тарировкада олинган маълумотлар бўйича тарировка коэффиценти аниқланди. Сўнгра тажрибада олинган маълумотлар тарировка коэффицентига кўпайтирилиб, иш органга тупроқ томонидан кўрсатилаётган қаршилик кучининг ҳақиқий қиймати топилади.

Хулоса. 1. Комбинатсиялашган агрегат томонидан юмшатилиб пушта олинган қатламнинг умумий қалинлиги ва тортишга қаршилигини аниқлаш усуллари таҳлил этилди.

2. Комбинатсиялашган агрегат пушта олгичининг тортишга қаршилиги тензометрик усулда дала динамометрик қурилмасидан фойдаланиб аниқланади.

3. Тарировкада олинган маълумотлар бўйича тарировка коэффиценти аниқланди, олинган маълумотлар тарировка

коэффициентига кўпайтирилиб, иш органига тупроқ томонидан кўрсатилаётган қаршилик кучининг ҳақиқий қиймати топилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. А Худоеров, М Мамадалиев. Теоретическое обоснование параметров рыхлителя комбинированного агрегата. // Техника в сельском хозяйстве // том.2. стр.9-11. 2009.
2. Анваржон Назиржонович ХУДОЁРОВ. Определение скорости движения частиц почвы по рабочей поверхности сферического диска. //Техника в сельском хозяйстве// том 4. стр 44-45. 2009.
3. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Dilmurodjon Asadullayevich Abdullayev. Results of research that conducted on software work length foundation. //RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION//, pp 85-90. 2020
4. Xudoyorov Anvarjon Nazirjonovich, Mamadaliev Maxammadjon Xabibullayevich, Muradov Rahimjon Hakimjonovich, Yuldasheva Matluba Ashuraliyevna. Power-efficient method of tillage and its technology model. //European science review.// Номер 1-2 .page 212-214.2017
5. Анваржон Назиржонович ХУДОЁРОВ. Комбинированный агрегат для минимальной обработки почвы.// Техника в сельском хозяйстве// Номер 6.стр 56-57.2009.
6. ТС Худойбердиев, АН Худоев. Новый способ обработки почвы и техническое устройство для его реализации //Материалы межд. науч.-практ. конф. Актуальные вопросы аграрной науки и образования// том.4.2018.
7. Anvarjon Narirjonovich Khudoyorov, Matlubakhon Ashuraliyevna Yuldasheva. RESULTS OF THE RESEARCH PERFORMED ON TO SUBSTANTIATE SIZE OF COMBINED AGREGATE SOFTENER. // RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION //стр.80-85. 2020.
8. АН Худоев, МА Юлдашев, Д Худойназаров. Комбинированный агрегат для подготовки почвы к возделыванию саженцев декоративных деревьев. // Цитируется: 2// 2019.
9. AN Hudayarov, M Mamadaliyev, M Yuldasheva, R Muradov. Motivation of the geometric form of looseners working surface of multifunction unit European science review Austria, Vienna November. // Decembe// Номер 11-12.стр.138. 2020.
10. AN Khudoyarov. Combined aggregate for minimum processing. // Technique in agriculture. Moscow//. Номер 6. стр 56-57. 2009.

11. A Tuxtakuziev, AN Xudoyorov. Teoriya dvizheniya chastic pochvy po rabochej poverxnosti sfericheskogo diska. // Agroilm.-Tashkent//. Homep 4. ctp 35-35. 2007.
12. AN Khudoyarov, DA Abdullaev. Research Conducted on Choosing the Type of Plug Body Which Works Without Completely Cutting the Soil Panel. // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL ENGINEERING AND AGRICULTURE//. Том 2. Homep 1. ctp 5-8. 2023.

